

République démocratique du Congo
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE BUKAVU

FACULTÉ DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE
Deuxième année de licence

**Le recours aux nouvelles technologies dans la
conduite des hostilités : cas du drone**

Mémoire présenté en vue de l'obtention du titre de
Licencié en Droit par MAUA SAFARI Marie

Directeur : Thomas FURAHA MWAGALWA
Professeur

Encadreur : Hervé AGANZE BAHATI
Assistant

Année académique : 2023-2024

IN MEMORIAM

A vous mon très cher oncle Stanislas BAFUNYEMBAKA MIRALI que le destin a si tôt arraché à notre affection sans goûter les fruits de nos études.

A toi,compagnon de lutte , Camarade et ami,smadar SALAMA TCHENYANGE, décédé sur le champ de bataille universitaire,le 17 novembre 2023 alors que tu étais en première licence avec nous.

Vos noms ,resterons gravés dans ma mémoire puisqu'il me serviront toujours comme référence durant toute ma vie terrestre,croyante a la résurrection de la chair et a la vie éternelle,je reste sûre et certaine que vous êtes allés nous préparer une place à côté du père et vous reviendraient un jour.A travers ce travail nous gardons votre immortalité.

Nous nous réjouissons des œuvres et du modèle de vie que vous nous avez transmis.

Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère.

DÉDICACE

A mes parents, Timothée SAFARI TEBUKA et Espérance NSIMIRE MIRALI, pour tout ce que vous ne cessez de manifester comme effort pour nous élever.

A mes soeurs et frères ,cousins et cousines ,nièces et neveux ; pour votre soutien incommensurable pour notre accompagnement.

A mes tantes et oncles pour toute forme de contribution que vous ne cessez de manifester pour notre épanouissement.

A tous mes amis et collègues et plus particulièrement les plus intimes en témoignage des moments inoubliables, des sentiments purs ,et des liens solides qui nous unissent.

A tous les pau'ys ,pour la paix dans le monde
Nous dédions ce présent travail..

REMERCIEMENTS

Au terme de notre travail de fin de notre cycle universitaire, nos premiers mots de reconnaissance sont adressés au Bon DIEU car c'est lui qui nous a donné la chance de bien vouloir commencer et terminer ce parcours;

Notre reconnaissance s'adresse à nos parents, papa Timothée SAFARI TEBUKA et Maman Espérance NSIMIRE MIRALI, pour leurs efforts consentis pour la réalisation de cette œuvre;

Nos remerciements s'adressent au professeur Thomas FURAHA MWANGALWA, directeur de ce mémoire et à l'assistant Hervé AGANZE BAHATI, encadreur; pour nous avoir dirigés malgré leurs multiples tâches. N'eût été votre soutien, ce travail ne s'appellerait pas mémoire, c'est pour nous une grande occasion de vous exprimer notre sentiment de reconnaissance et de profonde gratitude. Cher directeur, cher encadreur; nous n'aurons que vous comme voie, car dit-on "si tu veux voir plus loin, il faut s'appuyer sur les épaules des géants"

Nos remerciements les plus sincères s'adressent aussi à toutes les autorités académiques de l'université officielle de Bukavu qui nous ont encadrés d'une manière ou d'une autre durant notre passage dans cette chère Université.

Nous remercions nos sœurs et frères, Rachel OZANA SAFARI, Agnès MAPENDO SAFARI, Micheline NABINTU SAFARI, Christine SAFARI, Daniella ANSIMA SAFARI, Michel BARAKA SAFARI, Christian AMANI SAFARI; pour tout soutien favorable à notre égard;

Nous ne pouvons finir ce travail sans pour autant remercier mes oncles plus particulièrement NAMEGABE MIRALI et nos camarades et compagnons de lutte plus particulièrement Dieu-merci AGANZE LUBAGO pour la franche

collaboration.

À toute personne qui n'a pas retrouvé son nom ici mais qui, de loin ou de près avait contribué à notre avancement. Nous disons Merci.

INTRODUCTION

I. PROBLÉMATIQUE

Les nouvelles technologies de l'armement et les nouvelles armes ont révolutionné la conduite de la guerre dans la pratique des Etats. Il suffit de se rappeler de l'invention du chariot, de la poudre à canon, de l'aéronautique ou de la bombe nucléaire pour comprendre combien les nouvelles technologies ont modifié la façon dont on fait la guerre¹. Avec la montée en flèche des nouvelles technologies dans la conduite des hostilités, les parties au conflit recourent à la drone qui est étendue comme « un engin mobile terrestre, aérien ou naval, sans équipage embarqué, programmé ou télécommandé ». Pour que ledit engin ait un caractère militaire, il doit être utilisé à cette fin².

De la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 ressort le souci pour les Etats de réglementer les nouvelles technologies utilisées dans la conduite des hostilités, cela en interdisant l'utilisation des projectiles explosibles dans celle-ci. Dans cette même perspective, le droit international humanitaire moderne s'est, à des nombreux égards, développé en réponse aux nouveaux défis posés par l'émergence d'armes nouvelles³.

En effet, les règles et principes généraux protègent les combattants contre les armes qui sont de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles, mais ils ont aussi été établis dans le but de protéger les civils des effets des hostilités. C'est ainsi, par exemple, que les moyens et méthodes de guerre dont les effets sont indiscriminés sont interdits ; des accords internationaux interdisant ou limitant l'emploi de certaines armes, telles que les armes chimiques et biologiques, les armes incendiaires, les mines antipersonnel ou encore les armes à sous

¹ CICR, Le droit international humanitaire et les nouvelles technologies de l'armement, XXXIVe table ronde sur les sujets actuels du droit international humanitaire, Documents et rapports, San Remo, 8-10 septembre 2011: Disponible sur : <http://www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/new-weapon-technologiesstatement-2011-0908.htm>

² Centre Interarmées de Concepts de Doctrines et d'Expérimentations (CICDE), « Emploi des systèmes de drones aériens », Réflexion doctrinale interarmées, n°136, 2012, p. 15

³ Déclaration relative à l'interdiction des projectiles explosibles en temps de guerre du 11 décembre 1868, p. 1.

munitions⁴.

Ainsi, d'un côté, le droit international humanitaire a été conçu de façon suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux évolutions technologiques, y compris à celles qui étaient inenvisageables à l'époque. Et il ne fait aucun doute que le droit international humanitaire s'applique aux nouvelles armes et à toutes les nouvelles technologies utilisées pour la guerre

Ainsi, l'article 36 du Protocole additionnel I relatif à la protection de victimes des guerres le reconnaît explicitement quand il dispose que dans l'étude, la mise au point ou l'adoption d'une nouvelle arme ou d'une nouvelle méthode de guerre, les États parties ont l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par une règle du droit international qui leur est applicable⁵.

D'autre part, le droit international humanitaire repose sur des principes fondamentaux applicables dans les conflits armés. En premier lieu, le principe de distinction tant à ce que les parties au conflit opèrent une distinction entre les personnes civiles et les combattants, et ne dirigent l'attaque que contre ces derniers. Dans le même angle d'idées, les parties au conflit doivent différencier les objectifs militaires des biens civils afin de ne diriger l'attaque que contre ceux qui sont impliqués dans le conflit. Ensuite, consacré par l'article 51, 5, b du protocole susvisé, le principe de proportionnalité enseigne qu'il ne soit pas causés des dommages aussi importants que l'objectif militaire poursuivi⁶. Enfin, de l'article 58 du même protocole ressort que les belligérants doivent prendre des précautions nécessaires pour préserver les personnes qui ne combattent pas ou qui ne combattent plus ainsi que les biens civils des effets de l'attaque armée⁷.

En outre, il ressort de l'un des rapports de la commission de la défense

⁴ P. CHAMBU, *Droit international humanitaire*, Notes de cours, UOB, Bukavu, L1 Droit, 2022-2023, p.23, *inédit*.

³ J. PICTET, « Le droit international humanitaire : définition », in *Les dimensions internationales du droit humanitaire*, UNESCO, Paris, 1986, p. 40.

⁵ Lire l'article 36 du Protocole additionnel I aux 4 Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977.

⁶ Lire l'article 51 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

⁷ Lire le protocole additionnel aux conventions de Genève.

française relatif aux armes autonomes que : « les machines ne connaissent pas ni les lois, ni les coutumes de guerre ; elles ne connaissent que les programmes »⁸. De ce rapport ressort les défis juridiques liés à l'usage d'armes autonomes, mieux des drones dans les conflits armés relativement au respect des règles de droit international humanitaire. Dans le même angle, l'usage des drones armés met en mal le principe de distinction en ce sens qu'ils ne sont pas capables de distinguer de façon aisée les civils des militaires, les biens civils des objectifs militaires nonobstant le programme auquel ils sont soumis⁹.

Dans le but de réglementer les conflits armés internationaux ou non, le droit international humanitaire établit des règles spécifiques qui sont en vigueur en temps de guerre. Selon ces normes, les parties impliquées dans un conflit armé ne bénéficient pas d'une liberté illimitée dans le choix des méthodes ou les moyens de combat. De cela ressort que les parties impliquées dans un conflit armé sont limitées dans les types d'armes à utiliser et la façon dont elles peuvent les employer¹⁰.

Toutefois, l'usage des drones de guerre dans les conflits armés internationaux ou non n'étant pas encore réglementée de manière spécifique à l'heure actuelle du droit international humanitaire nonobstant l'importance que ce dernier accorde à la protection des personnes et des biens qui ne sont pas directement impliqués dans les conflits armés et les différentes implications que cette pratique peut avoir sur les valeurs humanitaires et le droit international humanitaire, certaines questions méritent d'être posées en terme de problématique.

L'emploi des drones est-il licite au regard du droit international humanitaire ?

Quels sont les défis humanitaires et juridiques relatifs aux drones de guerre et quelles perspectives envisagées pour faire face à ces défis ?

⁸ Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre, Annuaire de l'Institut de Droit international, 1877, Vol.I 306, note 8.

⁹ T. MCFARLAND, « Weapons Law dans Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict: Compatibility with International Humanitarian Law, Cambridge » Cambridge University Press, 2020, p.93.

<https://www.cambridge.org/core/books/autonomous-weapon-systemsand-the-law-of-armed-conflict/weapons-law/22653AEE91918982197270DF79B35126>.

¹⁰ COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, Guide de l'examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre, mise en œuvre des dispositions de l'article 36 du protocole additionnel 1 de 1977, Genève, CICR, 2006, p.3

Ces questions de recherche méritent des réponses provisoires qui feront objet de vérification tout au long de la présente étude.

II. HYPOTHÈSES

Aux questions posées, nous postulons :

Considérant que le droit international humanitaire viserait à protéger les civils ainsi que les biens qui ne sont pas impliqués dans les conflits armés via les principes qu'il prône, notamment celui de distinction et de précaution afin de réduire les dommages collatéraux dans lesdits conflits ainsi que d'éviter les graves violations des droits humains, notamment celui à la vie, l'usage des drones armés serait illicite dans la mesure où elle porterait atteinte à ce but ainsi qu'aux principes du droit international humanitaire, car les drones armés, bien qu'ils soient guidés, ne sauraient observer les principes et les différents textes applicable en la matière¹¹.

En ce qui concerne les défis, nous pensons que l'usage des drones armés causerait des dommages aux civils, aux biens qui ne sont pas impliqués dans le conflit armés, aux infrastructures et institutions humanitaires, situation qui pourrait directement affecter les droits fondamentaux notamment en ayant un impact négatif direct sur la vie humaine, car leur usage violerait les principes du droit international humanitaire, notamment celui de distinction, d'où il serait important d'interdire, dans la mesure du possible, l'usage de drones armés dans le conflit armé. Si cette interdiction s'avère difficile, voire impossible à l'état actuel du DIH et de relations interétatiques, il est souhaitable de renforcer le mécanisme de responsabilité en invitant les Etats à adopter des règles conventionnelles qui s'adaptent à ces nouvelles pratiques dans la sphère conflictuelle pour la protection des valeurs humanitaires et les principes cardinaux du Droit international des droits de l'homme et du Droit international humanitaire¹².

L'hypothèse seule n'étant pas suffisante pour aborder une question scientifique, place au choix et intérêt du sujet

¹¹ C. DREW, « Military is wash in data from drones » New-York, *in* New-York time, 2010, p. 34

¹² Y. SANDOZ *et alii*, *Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949*, Comité international de la Croix-Rouge, 1986, p. 426. ; Lire HUMAN RIGHTS WATCH et INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC OF HARVARD LAW SCHOOL, *l'interdiction des robots tueurs, un impératif moral et juridique*, 2018.

III. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET

1. Choix du sujet

Le choix de ce sujet repose sur plusieurs considérations :

Sa pertinence et son actualité : Les drones sont des technologies de plus en plus utilisées dans les conflits armés, ce qui soulève des défis juridiques et humanitaires importants. Ce sujet est d'actualité et suscite un intérêt croissant dans la communauté internationale.

Sa complexité et son originalité : L'étude de ce sujet nécessite une analyse approfondie des différents aspects juridiques, éthiques et techniques liés à l'utilisation de ces technologies. Bien que des recherches aient été menées sur ce sujet, il reste encore de nombreuses questions à explorer et de nouvelles perspectives à développer.

2. Intérêt du sujet

Intérêt personnel : En tant que future juriste, je suis profondément préoccupé par les implications éthiques et juridiques de l'utilisation de nouvelles technologies dans les conflits armés. Les drones et les cyberattaques soulèvent des questions cruciales sur la protection des civils, le respect du droit international humanitaire et l'avenir de la guerre.

Intérêt académique : Ce sujet offre une opportunité unique d'explorer les défis juridiques complexes posés par ces technologies émergentes. Il permet d'analyser l'adéquation du droit international existant face à ces nouveaux modes de combat et de proposer des solutions innovantes pour assurer la protection des personnes et le respect des droits fondamentaux.

Intérêt scientifique : L'étude de ce sujet contribue à la recherche scientifique dans le domaine du droit international humanitaire. Elle permet d'identifier les lacunes juridiques et de développer de nouvelles approches pour réglementer l'utilisation des drones et des cyberattaques dans les conflits armés. Les résultats de cette recherche peuvent éclairer les décideurs politiques et les praticiens du droit afin d'améliorer la protection des civils et de prévenir les violations du droit international.

Estimant que ce qui précède ne suffit pas pour la réalisation de la présente étude, nous allons recourir aux études menées par nos prédécesseurs dans des matières similaires à la nôtre. D'où l'état de la question dans le point suivant.

IV. ETAT DE LA QUESTION

Le sujet sur lequel porte notre travail a fait objet d'études antérieures qui doivent être indiquées dans le cadre de la présente étude.

Outre, les mémoires ouvrages généraux sur le droit international public et le droit international humanitaire qui abordent en leur sein la question méthodes et armes dans les conflits armés, on peut relever les recherches suivantes :

- ❖ Thomas Sadigh, *L'Utilisation des robots militaires dans les conflits*. Dans son mémoire, l'auteur analyse l'implication des robots, mieux des nouvelles technologies dans les conflits armés en faisant une étude des différentes formes des machines conçue pour cette fin ainsi que leur implications dans ce cadre. En plus, dans cette étude de 2013, l'auteur surenchérit en démontrant que les robots semi-automatiques, contrairement à ceux automatiques, sont conforme au droit international humanitaire dans la mesure où ils ne sont pas contraire aux principes préconisés par le droit international humanitaire, situation qui, selon lui, interdit l'usage des robots automatiques dans les conflits armés, car contraire aux principes préconisés par le droit international humanitaire¹³.
- ❖ Julien Grenon, *Les systèmes d'armes autonomes et le droit international humanitaire : Une légalité contestée*. Dans son étude, l'auteur affirme que les armes précises à 100% n'existent pas ; affirmation qui, selon lui, impose une réglementation appropriée afin d'encadrer cette pratique qui est devenue courante dans les conflits armés dans la mesure où les débats des États sur la question ne tendent point vers l'interdiction desdites armes¹⁴

¹³ T. SADIGH, *L'utilisation des robots militaires dans les conflits*, Mémoire, Master 2, Droit public international et européen, Université Paris Sud-11, France 2013, p. 40.

¹⁴ J. GRENON, *Les systèmes d'armes autonomes et le droit international humanitaire : Une légalité contestée*, Master en Droit public, Université de Montréal, Canada, 2022, pp. 103-104.

- ❖ Peter ASARO, *Droits de l'homme, automatisation et déshumanisation des prises de décisions létales : les systèmes d'armement autonomes doivent-ils être interdits ?*¹⁵ L'objet de cette recherche est plus philosophique et éthique comme l'est son auteur. Faisant plus recours à une perspective, cette recherche revient sur l'essence des principes cardinaux du Droit international coutumier qui régissent les conflits armés et du Droit international des droits de l'homme qui, pour être respectés, doivent être guidés par le principe d'humanité. L'auteur estime qu'avec l'utilisation des systèmes d'armement autonomes ne garantissent pas le respect des droits humains en temps de paix ou en temps de guerre.
- ❖ C. DROEGE, *Sortez de mon "Cloud": la cyberguerre, le droit international humanitaire et la protection des civils*¹⁶. Dans cette œuvre, l'auteur relève que la cyberguerre figure en bonne place parmi les préoccupations des responsables politiques et des commandements militaires de la planète. De nouvelles unités dédiées à la cybersécurité sont créées à différents niveaux de gouvernement, y compris dans les forces armées. Le recours à des cyberopérations dans des situations de conflit armé, cependant, risque d'avoir des conséquences très graves, surtout si leur effet ne se limite pas aux données du système informatique ou de l'ordinateur pris pour cible. Il évoque en particulier les opérations des piratages des données des centrales nucléaires qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la population civile si cela n'est pas fait dans le strict respect des règles.

Toutes ces études récentes ont un lien direct avec notre travail. Cependant, il est original parce qu'il aborde les défis juridiques et humanitaires qui laissent planer sur cette question aussi nouvelle des drones armés. Il prend aussi soin de proposer des pistes de solutions pour lever l'équivoque.

Pour réaliser cette étude, il nous est indispensable de recourir à certaines méthodes et techniques qui vont nous aider à bien mener notre recherche. D'où le

¹⁵ P. ASARO, «Droits de l'homme, automatisation et déshumanisation des prises de décisions létales : les systèmes d'armement autonomes doivent-ils être interdits ?», in *Revue internationale de la Croix-Rouge*, Vol 2, Genève, 2012, pp.489-517.

¹⁶ C. DRAEGO, « Sortez de mon "Cloud": la cyberguerre, le droit international humanitaire et la protection des civils», in *Revue internationale de la Croix-Rouge*, Vol 2, Genève, 2021, pp.401-453.

point sur les méthodes et techniques scientifiques.

V. MÉTHODOLOGIE

Dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à la méthode juridique comporte deux techniques : dogmatique et la casuistique¹⁷. La dogmatique consiste à analyser les textes et les conditions de leur édicition. Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel qu'il ressort de l'armature juridique. La casuistique (casus) consiste en l'examen des cas pratiques.

Ainsi, dans le cadre de la présente étude, la méthode juridique avec sa composante exégétique permettra de recenser et de faire l'analyse des divers textes juridiques et jurisprudences relatifs à la licéité des drones armées en Droit international humanitaire dans le cadre des conflits armés contemporains.

Pour la réalisation de la présente étude, nous allons utiliser la technique documentaire dans sa forme essentiellement écrite qui permettra d'avoir accès aux œuvres scientifiques qui ont trait à notre sujet et qui nous permettront également de soutenir notre argumentaire sur des bases légales et doctrinales cadrant avec notre sujet.

Ainsi, il est indispensable de délimiter la présente étude pour ne pas s'étendre aux risques de se perdre dans la matière.

VI. DÉLIMITATION DU SUJET

Le présent sera délimité comme suit :

Périmètres temporel et géographique : L'étude se concentrera sur l'utilisation des drones dans les conflits armés à partir de l'émergence de ces technologies jusqu'à nos jours. L'étude portera sur les conflits armés dans le monde entier, sans se limiter à une région ou à un pays spécifique.

Aspects juridiques et humanitaires : L'étude examinera les défis juridiques posés

¹⁷ M. DJANDIMA, *Principes et usages en matière de réalisation d'un travail*, Kinshasa, Cedicec-Umiapac, 2003, p.23.

par l'utilisation des drones armées au regard du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme et du droit pénal international. L'étude analysera les implications humanitaires de l'utilisation de ces technologies, notamment en termes de protection des civils, de risques pour les infrastructures civiles et d'impact sur l'environnement.

VII. PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail sera subdivisé en deux chapitres.

Alors que dans le premier chapitre, il sera question d'analyser la licéité de l'emploi de drones armés en droit international humanitaire ; où une première section analysera les méthodes et techniques de guerre et une seconde abordera la licéité de l'usage de drones dans le conflit armé. Le deuxième chapitre se rapporte aux défis et perspectives liés à l'usage des drones dans les conflits armés. Dans celui-ci, la première section présentera les défis humanitaires et juridiques à l'usage de drones armés, la seconde section quant à elle présentera les pistes de solutions pour lutter contre les différents défis issus de cet usage.

CHAPITRE PREMIER

MÉTHODES ET TECHNIQUES DE GUERRE ET L'USAGE DU DRONE DANS LE CONFLIT ARMÉ : ENTRE LA LICÉITÉ ET L'ILLICÉITÉ

A l'heure actuelle, en droit international humanitaire, l'usage de drones dans un conflit armé n'étant pas réglementé, il est judicieux d'analyser sa licéité (section 2). Pour y arriver, une étude approfondie des techniques et méthodes de guerre en droit international humanitaire s'avère indispensable pour la réalisation du présent chapitre (section 1)

SECTION I. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE GUERRE EN DIH

Le droit international humanitaire repose sur des principes (§1) auxquels les belligérants sont soumis dans l'application des méthodes de guerre (§2).

§1. Les principes fondamentaux de droit international humanitaire

En cette matière, dans le but de respecter les règles relatives au droit international humanitaire, les parties au conflit respectent notamment, le principe de distinction (A), le principe de précaution (B) ainsi que celui de nécessité (C).

A. Principe de distinction

Il est considéré comme principe phare en droit international humanitaire, car il pose l'obligation de distinguer les combattants des civils, et donc les personnes qui participent directement aux hostilités de personnes civiles¹⁸. Ce principe est fondamental pour la conduite des hostilités, non seulement parce qu'il permet d'identifier les personnes pouvant faire l'objet d'une attaque, mais aussi parce qu'il permet de différencier un soldat à un civil, dépendamment du statut de la victime au regard du DIH¹⁹.

La législation en vigueur impose aux parties au conflit de faire une distinction claire entre la population civile, les combattants, les biens civils et les objectifs militaires, et de ne mener leurs opérations qu'à l'encontre de ces derniers. Ce principe vise à protéger la population civile. Ainsi, lorsqu'une personne est considérée comme civile, elle ne doit pas être ciblée militairement et ne peut faire objet d'attaques

¹⁸ B. ZIMMERMANN, *Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949*, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1986, p. 634.

¹⁹ J. ESCORIHUELA, « Humanitarian Law and Human Rights Law : The Politics of Distinction » in *Mich State Int Law Rev* 300-372, p. 317-319.

délibérées²⁰.

Dans toutes les formes d'attaques, le principe de la distinction s'applique de manière uniforme à toutes les opérations militaires, qu'elles soient terrestres, aériennes ou navales, pouvant impacter la population civile, les combattants hors de combat, les biens civils, ainsi que les enfants et les animaux²¹. Au fil du temps, la conduite des hostilités a été régie par des règles humanitaires. À l'instar des conflits navals et terrestres, les attaques issues des drones doivent également respecter un encadrement juridique pour éviter d'infliger des dommages à la population civile²².

Il est donc prohibé d'utiliser des armes qui frappent sans distinction, ainsi que de mener des attaques indiscriminées. Cela signifie qu'il est impératif de ne pas cibler des combattants et des objectifs militaires avec des méthodes de combat qui manquent de discernement. Les attaques réalisées en violation de ce principe seront qualifiées de crimes de guerre²³. Le principe de précaution mérite d'être analysé.

B. Principe de précaution

De ce principe ressort que le commandant d'une attaque doit prendre des précautions pour éviter et réduire les conséquences des hostilités. À défaut, sa conduite pourrait entraîner des implications internationales graves, engageant sa responsabilité pénale à titre individuel. Par conséquent, chaque belligérant a des responsabilités et des obligations envers lui-même et son adversaire avant d'engager une attaque. La réglementation prévoit que le commandant doit impérativement adopter des mesures de précaution lors de la conduite de l'attaque. Pour protéger la population, il est essentiel de prendre toutes les mesures possibles pour la déplacer hors des zones densément peuplées²⁴.

De cela incombe l'obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier la nature des objectifs militaires, d'éviter l'utilisation de méthodes d'attaque susceptible de provoquer des dommages civils, et de s'abstenir de lancer

²⁰ Lire l'article 51 et 52 du protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949.

²¹ J. D'ASPREMONT et J. DE HEMPTINNE, *Droit international humanitaire*, Pedone, 2012, p. 269.

²² B. BROWN, « The Proportionality Principle in the Humanitarian Law of Warfare: Recent Efforts at Codification », *Cornell International Law Journal*, 1976-1977, p 142.

²³ R. GEISS, M. SIEGRIST., « Le conflit armé en Afghanistan a-t-il un impact sur les règles relatives à la conduite des hostilités ? », *R.I.C.R.*, 2001, vol. 93, p. 66.

²⁴ Lire le Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949.

des attaques si on peut s'attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines²⁵.

Pour ce faire, avant de lancer une attaque, le responsable doit, conformément au droit positif, s'assurer de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'attaquer des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses susceptibles de provoquer des pertes importantes parmi la population civile²⁶. L'objectif de ces mesures est de minimiser les pertes civiles, les blessures aux personnes et les dommages aux biens civils susceptibles de survenir accidentellement²⁷.

C. Principe de nécessité

La nécessité militaire évoque la justification de l'utilisation de la force. En réalité, le droit des conflits armés repose sur un équilibre entre, d'une part, les impératifs militaires et, d'autre part, les exigences humanitaires²⁸.

Ce principe est issu du préambule de la Déclaration de Saint-Petersbourg de 1868. L'unique objectif légitime que les États doivent viser en temps de guerre est de réduire les capacités militaires de l'ennemi. Pour cela, il suffit de neutraliser le plus grand nombre de combattants possible. La nécessité militaire se réfère aux actions essentielles et conformes aux lois et coutumes de la guerre, visant à atteindre les objectifs militaires²⁹.

Pour ce faire, les règles de la guerre sont principalement codifiées dans le Règlement de La Haye, les Conventions de Genève et ses Protocoles additionnels de 1977. Le Règlement de La Haye interdit la destruction ou la saisie des biens ennemis, sauf si cela est justifié par des nécessités militaires. De plus, l'article 23 prohibe

²⁵ Art 57.2 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I), 8 juin 1977, 1125 R.T.N.U. 3 de 1978.

²⁶ Les articles 56 et 57 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949.

²⁷ G. BIAUMET, *La guerre aérienne contemporaine et les principes de précaution en droit international humanitaire, une incompatibilité*, Mémoire en droit public, Université Libre de Bruxelles, 2011, p. 23.

²⁸ M. SAILLARD, *Les drones armés au regard du droit international, Perspectives internationales* 37, Paris, 2016, p. 59.

²⁹ *Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois*, adoptés par le 8e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Cuba, La Havane, 27 août-7 septembre 1990, § 4.

l'utilisation d'armements pouvant causer des souffrances inutiles. Les Conventions de Genève, ainsi que la Convention sur la protection du patrimoine culturel de 1954 et le premier Protocole, reconnaissent en partie la nécessité militaire.³⁰

Le commandant, lors d'une attaque, dispose d'une certaine liberté d'appréciation au sein des limites des cas prévus. De son côté, la Commission du droit international, dans ses réflexions sur la responsabilité des États et l'état de nécessité, considère qu'il n'existe pas de situations permettant d'invoquer l'état de nécessité militaire pour justifier des violations du droit de la guerre. En effet, l'état de nécessité ne peut pas être utilisé comme excuse pour exclure la responsabilité d'un État si l'obligation violée découle d'une norme impérative du droit international général. Ces normes sont inaliénables et ne peuvent être modifiées que par de nouvelles normes de droit international général ayant une portée similaire³¹.

§2. Limites aux techniques et méthodes de guerre en DIH

En DIH, ces limites tiennent notamment à l'interdiction des armes frappant sans discrimination (A) et celle des armes causant les maux superflus (B).

A. Régime des armes frappant sans discrimination

Le droit international humanitaire proscrit l'utilisation d'armes susceptibles de frapper sans distinction. Cette interdiction, considérée comme un principe fondamental du DIH par la CIJ, repose sur le principe de distinction. Ce dernier impose aux parties en conflit de différencier en permanence la population civile des combattants, ainsi que les biens civils des objectifs militaires³².

La CIJ, en revenant sur la question, affirme, dans son avis sur la licéité des armes nucléaires, que les États ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires³³.

Il en ressort à la fois le caractère coutumier de l'interdiction d'utiliser des armes sans discrimination, ainsi que celle des attaques délibérées contre les civils. Le Protocole additionnel I prohibe explicitement l'utilisation d'armes frappant de

³⁰ Annuaire de la Commission du Droit International de 1980, vol. II, deuxième partie, p. 33.

³¹ P. LAGRANGE., *Le drone, l'éthique et le droit*, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1349.

³² Art 51 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949.

³³ CIJ, affaire des Armes nucléaires, avis consultatif, §389.

manière indiscriminée. Plus spécifiquement, l'article 51, paragraphe 4, interdit de telles pratiques. Par exemple, bien que les armes biologiques soient prohibées par la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et puissent théoriquement viser des objectifs militaires, leur nature les rend incontrôlables une fois employées, ce qui les expose à frapper à la fois des combattants et des civils³⁴.

B. Interdiction des armes causant les maux superflus

C'est en vertu de ce principe que le DIH limite ou interdit certains types d'armes, dont les effets sont considérés comme excessivement cruels quelles que soient les circonstances, comme les armes à laser aveuglantes, les balles qui s'épanouissent et les armes qui blessent par des éclats qui ne sont pas localisables. L'interdiction des maux superflus est aussi un principe général à l'aune duquel tous les moyens et méthodes de guerre doivent être évalués³⁵.

Faute de critères précis dans les traités pour définir les maux superflus, cette règle impose de trouver un juste équilibre entre les impératifs militaires et le respect du principe d'humanité. Cela semble être la position adoptée par de nombreux États ainsi que par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif sur les armes nucléaires. La CIJ y souligne que l'interdiction des maux superflus vise à prévenir des souffrances infligées aux combattants qui dépassent celles pouvant être évitées dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes³⁶.

Le Protocole additionnel I a réaffirmé cette règle dans son article 35, paragraphe 2. Ce principe a aussi contribué à la rédaction de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, qui interdit l'utilisation de mines, de pièges et de lasers aveuglants³⁷. Étant donné l'interdiction d'attaquer des civils, il est essentiel de préciser que cette norme ne concerne que les souffrances ou blessures infligées aux combattants³⁸. Fondamentalement, ce principe vise à restreindre l'utilisation d'armes

³⁴ Lire le §4 de l'art 51 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949.

³⁵ P. BUIRETTE, *Le droit international humanitaire*, Paris, La Découverte, 2019, p. 42.

³⁶ E. CHALVARDJIAN, *Impact de l'art de la guerre napoléonien dans la seconde moitié du XIXe siècle*, Thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 2013, p. 75.

³⁷ HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, *La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés*, New York; Genève, Nations Unies, 2011, p. 52.

³⁸ M. VIRALLY, *la valeur juridique des recommandations des organisations internationales*, AFDI, 1956, p. 66.

qui pourraient augmenter inutilement les souffrances ou rendre la mort inévitable³⁹.

Ainsi, toutes les armes pouvant causer des blessures graves, des souffrances, voire la mort ne sont pas interdites. Toutefois, leurs effets doivent être nécessaires pour réaliser des opérations militaires légitimes⁴⁰. Autrement dit, les armes ne doivent pas infliger des souffrances supérieures à celles requises pour atteindre les objectifs militaires visés. Dans son avis consultatif de 1996 sur la légalité de la menace ou de l'utilisation d'armes, la CIJ qualifiait les maux superflus de « souffrances supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation d'objectifs militaires légitimes⁴¹ ».

SECTION 2. LICÉITÉ DE L'USAGE DES DRONES DANS LES CONFLITS ARMÉS

L'étude de la licéité de l'emploi de drones dans les conflits armés part de son appréciation en rapport avec le *jus ad bellum* (§1) avant de chuter sur le même exercice avec le *jus in bello*(§2).

§1. Étude de la légalité de drones armés vis-à-vis du *jus ad bellum*

De prime abord, il convient de noter que les règles régissant le *jus ad bellum* sont établies par la Charte des Nations Unies ainsi que par le droit international coutumier. Selon l'article 2§4 de la Charte, les États doivent éviter d'utiliser la menace ou la force, que ce soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, ou de toute autre manière qui serait contraire aux objectifs des Nations Unies. Cette disposition impose aux États une interdiction de recourir à la menace ou à la force pour nuire à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique d'un État, ou pour agir de façon incompatible avec les buts des Nations Unies⁴².

Néanmoins, le recours à la force ne sera pas considéré comme contraire à l'interdiction de l'article 2 de la Charte dans l'hypothèse où, l'Etat donne son consentement à ce qu'un autre État ait recours à la force sur son territoire. Cela se

³⁹ S. LONGUET, « La définition des maux superflus en droit des conflits armés », *The military law and the law of war review*, n° 54, 2016, p. 24.

⁴⁰ R. KOLB, *Jus in bello : le droit international des conflits armés*, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 292

⁴¹ P. CHABU. *Op. Cit.*

⁴² Lire la Charte des Nations-Unies du 24 octobre 1945,1 RTNU XVI ; C.I.J., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c États-Unis d'Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil, 1986, p. 103, § 194.

justifie par le vouloir de l'Etat concerné à préserver l'ordre qui peut être troublé par les groupes armés ou encore protéger ses frontières contre l'intrusion étrangère⁴³.

En outre, l'exercice de la légitime défense est un fondement bien établi aussi bien aux termes du droit conventionnel que du droit coutumier, excluant l'illicéité d'un recours à la force. De l'article 51 de la charte ressort qu'aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ».

De cette disposition ressort que la légitime défense est un droit inhérent des États et que ce droit peut être individuel, mais également collectif, c'est-à-dire que plusieurs États peuvent venir secourir l'État allié qui subit une agression⁴⁴.

L'illicéité sera également couverte à chaque fois que les États recourront à la force suite à une résolution du Conseil de sécurité adoptée sur base du chapitre VII⁴⁵. Dans le passé, le Conseil de sécurité a, en 2001, autorisé par une résolution, le déploiement de drones armés en Afghanistan⁴⁶.

En revenant sur ces aspects, il est important de souligner que le recours aux drones armés sera considéré comme illicite chaque fois que son usage heurtera l'article 2§4 de la Charte, qui préconise le non-recours à la force. Cependant, son emploi ne sera pas considéré comme tel, si l'Etat en fait usage suite à un accord avec ses pairs ou encore lorsqu'il utilise dans le cadre de la légitime défense en réunissant toutes les conditions requises pour cette fin.

S'agissant de la sécurité collective, il a été démontré que « lorsque qu'un mandat de l'ONU ayant force exécutoire autorise le recours à la force, les drones armés peuvent être déployés pour la mise en œuvre du mandat, dans la mesure où une telle action est en accord avec les conditions et les objectifs généraux de ce

⁴³ Wilmshurst, Principles of International Law on the Use of Force by States in Self-Defence, document de travail, Chatham House, octobre 2005, p. 9,

⁴⁴ Lire la Charte de l'ONU.

⁴⁵ Lire les articles 39-43 de la Charte.

⁴⁶ S/RES/1368 du 12 septembre 2001, Condamnation des attentats perpétrés le 11 septembre contre les États-Unis, §7.

mandat.

Il n'est pas nécessaire pour le Conseil de sécurité de l'ONU de donner expressément l'autorisation d'utiliser des drones armés⁴⁷». Il est nécessaire que le Conseil de sécurité, dans ses résolutions en la matière, précise les types d'armes à utiliser pour leur mise en œuvre.

⁴⁷ Comité consultatif des Pays-Bas sur les questions de droit international public (CAVV), Advisory Report on Armed Drones, Rapport consultatif n°23, La Haye, juillet 2013.

§2. L'emploi de drones armé face au *jus in bello*

Partant de l'affirmation selon laquelle le *jus in bello* ne peut se concevoir que dans le cadre d'un conflit armé (A), l'analyse de la licéité de drones armés dans cette situation est indispensable (B).

A. Existence des conflits armés en DIH

Dans le cadre du présent travail, deux sortes des conflits armés, nous intéressent : le CAI (I) et le CANI (II).

I. Conflit armé international

Il ressort de l'affaire Tadic qu'un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États⁴⁸. Suivie par plusieurs autres organes internationaux, les Conventions de Genève ne l'ont, en général pas, considérées comme des éléments constitutifs de l'existence d'un CAI.

Actuellement, cette approche de l'affaire susvisée est remise en question et est suggéré que les hostilités doivent atteindre un certain seuil d'intensité pour être qualifiées de conflit armé, la conséquence étant que la satisfaction à un critère d'intensité est un préalable nécessaire pour qu'un recours à la force entre États puisse être qualifié de CAI⁴⁹.

De cette approche ressort que nombreux recours à la force armée entre États, isolés ou sporadiques, qui peuvent être décrits comme des escarmouches frontalières, par exemple, ne sont pas qualifiés de CAI du fait de la faible intensité de la violence constatée.

Bien que cette approche paraisse attirante, l'absence d'exigence d'un seuil d'intensité pour le déclenchement d'un CAI devrait toutefois être maintenue, car elle permet d'éviter de potentielles controverses juridiques et politiques autour du point de savoir si le seuil a été atteint, au regard des faits propres à une situation donnée. Il existe également des raisons impératives de protection pour ne pas lier l'existence d'un CAI à un seuil spécifique de violence.

⁴⁸ Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c/ Dusko Tadić, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, affaire n° IT-94-1-A, 2 octobre 1995, §70.

⁴⁹ Ellen O'Connell, *Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law*, Committee on the Use of Force, International Law Association, La Haye, 2010, disponible sur : <http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/2176DC63-D268-4133-8989A664754F9F87>.

Il sied ainsi de préciser que lorsqu'un État a recours à la force sur le territoire d'un État et qu'il vise non pas ce dernier, mais une organisation armée non étatique qui opère depuis son territoire, un tel recours à la force constituerait un conflit armé non international entre l'État attaquant et le groupe armé non étatique, et non pas un entre les deux États eux-mêmes⁵⁰. D'où le point sur le CANI.

II. Conflit armé non-international

Le second, quant à lui, à savoir le CANI concerne les hostilités entre un État et un groupe armé organisé non étatique, ou entre de tels groupes entre eux. Pour qu'une situation de violence soit qualifiée de CANI au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève, elle doit être distinguée des troubles internes et tensions qui ne dépassent pas ce seuil, tels que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques, ainsi que d'autres actes similaires⁵¹, deux critères factuels sont jugés indispensables. Le premier est que les parties impliquées démontrent un certain niveau d'organisation et le deuxième, que la violence doit franchir un certain seuil d'intensité.

Le premier critère renvoie à l'existence d'une structure de commandement, de règles et des mécanismes disciplinaires au sein du groupe armé ; l'existence d'un quartier général, la capacité à se procurer, à transporter et à distribuer des armes ; la capacité du groupe à planifier, à coordonner et à mener des opérations militaires, y compris des mouvements de troupes et des opérations logistiques ; sa capacité à négocier et à conclure des accords tels que des cessez-le-feu ou des accords de paix,... En d'autres mots, même si le niveau de violence d'une situation donnée est très élevée et à moins qu'il n'y ait un groupe armé organisé de l'autre côté, on ne peut pas parler de CANI⁵².

Le deuxième critère tient à l'existence de l'intensité de la violence constatée. C'est également un critère objectif, dont l'évaluation repose sur l'analyse des événements sur le terrain. Selon la jurisprudence internationale, les éléments à prendre en compte incluent le nombre, la durée et l'intensité des affrontements, le type d'armement et d'équipements militaires utilisés, le nombre et le calibre des

⁵⁰ E. WILMSHUSRT, *International Law and the Classification of Conflicts*, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 72.

⁵¹ Voir l'art 3 aux 4 Conventions de Genève de 1977.

⁵² TPIY, Le Procureur c/Fatmir Limaj, affaire n° IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, § 70.

munitions tirées, ainsi que le nombre de participants et de types de forces impliquées dans les combats, le nombre de victimes, l'étendue des destructions matérielles et le nombre de civils fuyant les zones de conflit ⁵³.

B. L'emploi de drones armés est-il licite ?

L'analyse de la licéité de l'emploi de drones armés se fonde sur quelques principes fondamentaux de conduite des hostilités.

I. Principe de distinction face à l'usage de drones armés

Il est important de rappeler que les parties à un conflit armé doivent en tout temps faire la distinction entre les civils et les combattants, et doivent diriger leurs attaques seulement contre les combattants. Les civils sont les personnes qui ne sont pas membres des forces armées et la population civile comprend toutes les personnes civiles. Conformément au droit conventionnel et au droit coutumier, les civils bénéficient d'une protection contre les attaques, sauf s'ils participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. En cas de doute, la personne doit être considérée comme un civil⁵⁴.

En outre, les parties au conflit doivent en tout temps distinguer entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, et peuvent seulement diriger leurs attaques contre des objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l'action militaire, et dont la destruction partielle ou totale, la prise ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Les biens de caractère civil sont tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires. Ils sont protégés contre les attaques, sauf s'ils constituent des objectifs militaires et aussi longtemps qu'ils le demeurent⁵⁵.

S'agissant de l'emploi de drones armés face à ce principe, il sied de souligner que le drone est une arme très précise et capable de recueillir un certain nombre d'informations permettant un temps de réflexion et d'analyse sur les images. Toutefois, malgré les capacités des drones relevées, dans la pratique, il en est tout autrement. En effet, les opérateurs de drones se retrouvent souvent dans des

⁵³ Voir l'affaire Fatmir Limaj, §§ 135-170.

⁵⁴ Lire l'art 50.1 du Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949.

⁵⁵ Voir l'article 48 du Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949.

situations où ils doivent parvenir à identifier si le civil participe directement ou non aux hostilités⁵⁶.

II. Principe de proportionnalité face à l'usage des drones dans les conflits armés

Ce principe interdit les attaques contre des objectifs militaires dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

Il n'existe pas de formule précise, mathématique ou autre, permettant d'établir le caractère excessif des dégâts civils causés incidemment par rapport à l'avantage militaire attendu ; en pratique, plus la valeur militaire d'une cible légitime est élevée, plus il sera possible de justifier d'importants dommages causés incidemment par l'attaque de cette cible.

Trouver le juste milieu est un des défis les plus importants sur le plan opérationnel dans la conduite des hostilités et demande une évaluation minutieuse des circonstances de chaque cas concret⁵⁷. Il sied ainsi de souligner que la législation en matière n'interdit pas les pertes civiles, mais interdit les pertes excessives, non proportionnées à la nécessité militaire⁵⁸.

En se basant sur les frappes perpétrées par le drone armé, ce principe pose une sérieuse difficulté d'évaluation, car, pour sa détermination, une étude individuelle du chef militaire est nécessaire, qui s'apprécie selon les cas⁵⁹.

Cette position est renforcée par certains rapports de l'ONU, qui dénoncent la difficulté d'une mise en œuvre effective dudit principe. Cette critique se fonde sur les

⁵⁶ N. MELZER, « Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, Directorate-General for External Policies of the Union Policy Department Study », *in* European Parliament may 2013, p. 23.

⁵⁷ N. Lubell, « Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict », *International Review of the Red Cross*, n° 860, 2005, disponible sur : <https://www.icrc.org/fr/resources/documents/article/review/review-860-p737.htm>

⁵⁸ JB. VILMER, « Diplomatie des armes autonomes : les débats de Genève », *Institut français des relations internationales*, *in* Politique étrangère, 2016/3 Automne, 2016.

⁵⁹ HUMAN RIGHTS WATCH & INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC OF HARVARD LAW SCHOOL., « Mind the gap: The Lack of Accountability for Killer Robots », p. 8.

dommages collatéraux que peuvent causer ces frappes en ce sens que la transparence quant à l'utilisation de drones constitue un gros obstacle à l'évaluation de leurs conséquences sur la population civile et leurs biens⁶⁰.

⁶⁰ ONU info, « Des experts de l'ONU soulignent l'importance de réglementer l'utilisation des drones armés », 25 octobre 2013.

CHAPITRE DEUXIÈME

DÉFIS ET PERSPECTIVES À L'USAGE DE DRONES DANS LES CONFLITS ARMÉS

N'étant pas réglementer à l'état actuel du droit international humanitaire, l'usage de drones dans conflit armé pose multiples problèmes (Section I), lesquels méritent des solutions (section II).

SECTION I. DÉFIS À L'EMPLOI DE DRONES DANS LE CONFLIT ARMÉ

Le recours au drone armé dans le cadre d'un conflit armé est à la base de défis tant juridiques (§2) que humanitaires (§1).

§1. Problèmes humanitaires causés par l'usage de drones armés

L'emploi d'une arme dans un conflit ne peut aucunement avoir pour but de déshumaniser l'adversaire (A) mais doit respecter la dignité (B) et doit se faire avec une moralité sans faille (C).

A. Déshumanisation de l'adversaire par l'usage de drone armé

L'usage de drones dans un conflit armé pose un risque majeur généré par la distanciation du combattant avec le champ de bataille qui est en effet la dissociation de son geste et des effets de celui-ci et ainsi la banalisation de ce dernier et la réduction de son impact⁶¹.

Ainsi, le fait de tirer à distance sans encourir de véritables risques pour sa propre vie peut entraîner, chez certains opérateurs, une confusion entre le réel et le virtuel. Dans ce contexte, se sentant invulnérable et à l'abri, l'utilisateur de drone évolue dans un cadre qui favorise une utilisation abusive de la force armée. Il en résulte que la perception de l'utilisateur de drone est différente de celle d'un soldat sur le terrain, car il ne perçoit pas les cris des victimes, ne ressent pas la peur et n'observe pas non plus les horreurs de la guerre.

L'opérateur ne pourra donc prendre conscience de la mort et des conséquences effectives de ces actes⁶² et cette difficulté de distinguer le réel du

⁶¹ H. WELZER, *Soldat, combattre, tuer, mourir : procès-verbaux de récits des soldats allemands*, Paris, Gallimard, 2013, p. 26.

⁶² D. LAMBERT., « Robots armés et éthique : Maintenir l'humain au cœur du problème », *in* Revue d'éthique et de théologie morale, 2018/4, n°299, 2018, p. 41.

virtuel, peut entraîner un risque de déshumanisation de l'ennemi⁶³. En effet, les opérateurs se concentrant uniquement sur les résultats perdent de vue les moyens et leurs implications éthiques.

B. La dignité humaine face à l'usage de drones dans le conflit armé

L'emploi futur de ces machines autonomes soulève des questions sur le respect de la dignité humaine. Comme le souligne le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, « reconnaître la dignité intrinsèque de chaque individu et leurs droits égaux et inaliénables est essentiel pour bâtir la liberté, la justice et la paix mondiale⁶⁴ ».

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme établit que chaque être humain a droit au respect de sa dignité, ce qui signifie que chaque individu possède une valeur intrinsèque qui mérite d'être respectée. En revanche, les drones, en tant que machines inanimées, ne peuvent être associés ni à la valeur de la vie humaine ni à la signification de sa perte⁶⁵.

Ainsi, confier aux drones le pouvoir de décider de la vie ou de la mort d'un individu reviendrait à violer le principe de dignité humaine. Un rapport du Conseil des droits de l'homme souligne que les machines n'ont ni morale ni conscience, et pour cette raison, elles ne devraient pas pouvoir influencer sur la vie humaine. De plus, la lauréate du prix Nobel, Jody Williams, s'interroge sur l'avenir de l'humanité lorsque certains estiment normal de laisser des machines prendre des décisions concernant la vie ou la mort des personnes⁶⁶.

C. L'usage de drones armés et le sens de la morale

Les êtres humains sont capables de ressentir de la compassion, de l'empathie et de la pitié, et ils sont dans l'ensemble réticents à prendre la vie d'un

⁶³ A. KRISHNAN., « Killer robots : legality and ethicality of autonomous weapons », in *Ashgate*, Burlington, 2009, p. 105.

⁶⁴ C. HEYNS, Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, « Robots létaux autonomes et protection de la vie », Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, A/68/382, 13 septembre 2013, § 94

⁶⁵ J-M. ROMOS, *Preventive force. Drones, targeted killing, and the transformation of contemporary warfare*, New-York, 2016, p. 32.

⁶⁶ J. THORNHILL., « Military Killer Robots Create a Moral Dilemma », in *Financial Times*, 25 avril 2016, p. 13.

autre humain⁶⁷. Il a été prouvé que l'un des principaux facteurs limitant la cruauté en temps de guerre est l'inhibition naturelle des êtres humains, qui les empêche de tuer ou de blesser autrui⁶⁸.

Des recherches ont, en effet, montré que les combattants éprouvent souvent une réticence à éliminer leurs adversaires directs. On peut donc supposer que cette hésitation est encore plus accentuée lorsqu'il s'agit de civils, de blessés ou de ceux qui se rendent. Ainsi, l'utilisation de drones pour mener des attaques pourrait supprimer cette inhibition psychologique, qui incite les soldats à modérer leur violence. En supprimant cette inclination naturelle à ne pas tuer, la guerre pourrait devenir d'une efficacité particulièrement cruelle⁶⁹.

L'objectif principal de l'action militaire est de rétablir la paix. Cela implique que la paix se construit grâce à des qualités humaines telles que la compassion, le pardon et la réconciliation. Dans ce contexte, certains ingénieurs en robotique ont tenté de prouver que les drones pourraient détecter et simuler des émotions humaines, comme l'empathie. Cependant, il est crucial de ne pas confondre simulation et réalité. En effet, il a été démontré que l'empathie authentique nécessite chez l'être humain la capacité de se projeter dans la situation d'autrui, ce qui est lié à la représentation de son propre corps. Or, les drones ne possèdent pas cette forme de copropriété corporelle propre à l'humain⁷⁰.

§2. Défis juridiques relatifs à l'usage de drones armés

A. Droit international et l'usage de drones armés

Les États les plus militarisés perçoivent les drones armés comme un atout précieux, permettant de mener des frappes plus efficaces et moins risquées, notamment en réduisant la dépendance aux déploiements de troupes au sol. De plus, leur coût devient de plus en plus accessible. Pour les forces armées nationales, l'acquisition de ces systèmes représente une opportunité d'élargir leurs capacités

⁶⁷ IHRC., « Plaidoyer contre les robots tueurs: danger de ces armes et nécessité d'une interdiction préventive », p.28.

⁶⁸ M. RUFFO., « Où en sont les capacités robotiques militaires en 2015 », in *Revue des questions scientifiques : Les Robots*, Namur, Société Scientifique de Bruxelles, 2015, Tome 186, n°3, p.266.

⁶⁹ A. BENSOUSSAN et J. BENSOUSSAN., *Droit des robots*, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 91.

⁷⁰ G. BOUTHERIN., « Les systèmes de drones au cœur des conflits modernes. De la nécessité d'une clarification », in *Annuaire français de relations internationales*, Bruxelles, Bruylant, Volume 12, 2011, p. 34.

opérationnelles et d'améliorer leur supériorité sur le terrain, tout en offrant une alternative face à certaines menaces⁷¹.

Bien que ces avantages soient indéniablement attrayants, deux conséquences majeures en découlent : la diminution du seuil d'engagement dans les conflits et l'augmentation de la létalité. Les auteurs notent d'abord que l'utilisation de drones armés réduit les risques militaires, diplomatiques et politiques associés à l'emploi de la force, ce qui incite les États à agir plus rapidement dans ce sens. Le seuil requis pour initier des actions militaires est désormais plus facilement franchissable, et les États y recourent de manière plus systématique qu'auparavant. Cela est particulièrement manifesté dans les opérations de frappes contre des terroristes, que ce soit sur leur territoire, durant leurs déplacements ou lorsqu'ils se cachent parmi des civils non impliqués dans le combat⁷².

Une autre conséquence de l'abaissement de ce seuil réside dans le risque accru d'escalade, particulièrement dans les zones frontalières disputées où, par exemple, la perspective d'abattre un drone armé ennemi est jugée plus acceptable que celle d'abattre un chasseur et son pilote. Certains auteurs relèvent que ce risque est d'autant plus élevé que les États tendent à recourir aux drones armés hors de leur propre territoire⁷³.

B. La responsabilité face à l'emploi de drones armés

Pour ce faire, la responsabilité en cette matière sera analysée dans deux phases : la responsabilité du drone (I) et celle du commanditaire (II).

I. Une responsabilité du drone armé ?

En tant qu'élément central du système juridique, la responsabilité sert également d'outil pour moraliser les relations entre les membres d'une société, souvent mise à mal par la violence anarchique de leurs comportements. Le droit international humanitaire dispose de mécanismes efficaces pour engager la

⁷¹ Z. MIMICA E. HKREPS, « Limiting Armed Drone Proliferation », Council on Foreign Relations, juin 2014, p. 11.

⁷² B. Jennifer, « Saudi drone attacks highlight a new era of 'war-by-remote' in the Middle East: Expert », Al Arabiyah English, 10 mars 2021, p. 9.

⁷³ POSTMA FOEKE, « Military Drones and the EU - The role of unmanned systems », *in the European Union's defence developments*, PAX, novembre 2019, p. 23.

responsabilité des personnes qui commettent des violations⁷⁴.

Difficiles à appliquer après un conflit impliquant des individus coupables de crimes de guerre, leur mise en œuvre face aux actions menées par des drones fera sans doute face à des obstacles encore plus importants.

La quête de responsabilité pour les actes d'un drone semble également très relative : celui-ci, ne possédant pas de libre arbitre et n'étant pas conçu pour comprendre les conséquences de ses actions dans le cadre d'une responsabilité pénale dévolue aux individus, ne peut pas être tenu responsable. En effet, cette démarche se heurterait aux difficultés pratiques liées à l'établissement de la responsabilité pénale⁷⁵.

Consciente de l'impossibilité de concilier les différentes perspectives, la doctrine a estimé que si la nature d'une arme empêche d'établir les responsabilités liées à son utilisation, celle-ci doit être qualifiée d'abominable, et son emploi doit être considéré comme contraire à l'éthique et illégal⁷⁶. En définitive, les sanctions imposées dans le cadre de la responsabilité ne semblent pas adaptées pour traiter les violations commises par une machine. Il est inacceptable d'envisager de condamner un drone à une forme de réparation ou de penser qu'établir sa responsabilité pourrait avoir un effet dissuasif à l'avenir.

II. L'irresponsabilité de l'intermédiaire

L'avancement technologique ne permet pas aux drones d'être conçus et déployés en totale autonomie. La médiation humaine demeure nécessaire, même si son intensité est susceptible de varier. Les actes illicites commis par la machine pourraient ainsi trouver à être rattachés à l'individu à l'origine de sa conception ou de sa programmation ou de son déploiement⁷⁷.

⁷⁴ Nations Unies, Assemblée générale, Résolution 60/147 relative aux « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire » du 16 décembre 2005, document A/RES/60/147.

⁷⁵ HUMAN RIGHTS WATCH, *Mind the gap, the lack of accountability for killer robots*, rapport du 9 avril 2015, URL: <https://www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-gap/lack-accountability-killer-robots>.

⁷⁶ K. ABNEY, « Roboethics: The Applied Ethics for a New Science », *in* LIN, 2012, p. 114.

⁷⁷ SPOERRI (P.), « Conclusions [sur] Le droit international humanitaire et les nouvelles technologies de l'armement, XXXIV table ronde sur les sujets actuels du droit international humanitaire, San Remo, 8-10 septembre 2011 », « Conclusions », *in* RICR, 2012/2, vol. 94, Genève

Les débats sur ce sujet révèlent deux positions principales : l'une pense que le droit international a les moyens appropriés pour cette détermination, tandis que l'autre estime que le cadre du droit international est inadapté et laisse place à de nombreuses zones d'impunité⁷⁸. Il a été soutenu que la responsabilité des décideurs politiques, militaires, industriels, programmeurs ou opérateurs pourra toujours être engagée en cas de violation du DIH par ces systèmes. Pour cela, il est essentiel d'examiner les conditions dans lesquelles cette responsabilité pourrait être mise en œuvre⁷⁹.

La responsabilité des décideurs militaires pourrait être engagée, mais cela ne serait pas automatique. Une autorité militaire pourrait être tenue responsable des actes illicites d'un système autonome, de la même manière qu'elle le serait pour les actions d'un soldat obéissant à ses ordres. Cependant, des complications pourraient survenir lors de l'évaluation de l'élément intentionnel, qui requiert que l'autorité hiérarchique ait été consciente des actes illicites envisagés et n'ait pas agi pour les prévenir. De plus, si cette autorité n'a pas sanctionné un subordonné ayant commis un acte répréhensible, cela pourrait aussi poser problème⁸⁰.

Il existe des incertitudes quant à la capacité des chefs militaires à comprendre pleinement la programmation complexe des drones impliqués dans l'acte illicite. La question de la responsabilité des programmeurs ou des opérateurs de drones semble difficile à aborder, car elle relèverait davantage d'une perspective civile et interne que d'une approche répressive ou internationale.

Le droit international, en n'encourageant que marginalement ou dans un cadre incitatif la responsabilité internationale des entreprises, manque des outils nécessaires pour garantir que les opérateurs et programmeurs respectent le droit international humanitaire. Ces éléments soulignent l'existence de nombreux espaces d'impunité dans ce domaine⁸¹.

III. Les principes de DIH face à l'usage de drones armés

⁷⁸

⁷⁹ E. JOUANNET, « À quoi sert le droit international ? », *in* RBDI, vol. 15, Bruxelles, Bruylant, pp. 11-19.

⁸⁰ Lire l'art 28 du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998.

⁸¹ Nations Unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l'homme, « Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Christof Heyns » du 9 avril 2013, p. 16.

En permettant à un système d'armes de choisir lui-même ses cibles, une part du contrôle habituellement exercé par un opérateur humain est transférée à la programmation du système de contrôle⁸². On soutient souvent que les drones armés devraient être proscrits, car ils ne peuvent pas faire la distinction nécessaire entre combattants et civils pour répondre aux exigences du droit international humanitaire⁸³.

Cette distinction est cruciale, car si les drones armés ne peuvent pas identifier si une personne est un civil ou un combattant, ils deviennent alors intrinsèquement indiscriminés, ce qui pose un problème au regard du droit international humanitaire.

Pour confirmer cet aspect, déjà en 2012, Noel avançait trois arguments: « les systèmes sensoriels et visuels ne sont pas capables de distinguer de manière fiable les combattants et les non-combattants, il n'existe pas de définition programmable de ce qu'est un civil et les robots autonomes n'ont pas la compréhension nécessaire pour satisfaire au principe de distinction⁸⁴ ».

SECTION 2. LUTTE CONTRE LES DEFIS LIES A L'USAGE DE DRONE ARME

L'usage croissant de drones armés dans les conflits contemporains soulève des questions éthiques et morales fondamentales. Au-delà des considérations militaires, il était impératif de réfléchir sur les implications humanitaires et juridiques de ces engins. Ainsi, ayant passé en revue de différents défis que posent l'usage des drones armés et les néfastes implications que leurs frappes peuvent produire, il est nécessaire que leur usage soit interdit (§1). Néanmoins, à l'état actuel de

⁸² M-C. FARLAND, « Weapons Law », dans *Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict*:

Compatibility with International Humanitarian Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, p. 93, en ligne : <https://www.cambridge.org/core/books/autonomous-weapon-systemsand-the-law-of-armed-conflict/weapons-law/22653AEE91918982197270DF79B35126>

⁸³ B. MARIO. « Examen de la convention sur l'interdiction des armes classiques produisant des effets traumatiques excessifs », *in* *Annuaire français de droit international*, volume 41, 1995, p.185.

⁸⁴ N. E SHARKEY, « The inevitability of autonomous robot warfare », *in* *Rev. Red Cross*, n°94, 2012, p. 788

discussions sur l'interdiction ou la réglementation de l'emploi des armes autonomes dans le conflit armé auxquelles le drone armé fait partie, il se dégage que les Etats puissants militairement, soutiennent la réglementation de leur usage qu'une interdiction pure et simple ; chemin emboîté par leurs alliés⁸⁵. De cette considération, il est indispensable qu'au-delà d'une analyse sur l'interdiction de l'usage de drones armés dans le conflit armé, de réfléchir sur sa réglementation, tendance suivie actuellement par plusieurs Etats (§ 2).

§1. Interdiction de l'usage de drones armés dans le conflit armé

Avant d'aborder la procédure juridique liée à l'interdiction de l'emploi du drone armé (B), il est nécessaire de passer en revue des différents Etats qui soutiennent l'interdiction de l'usage de drones armés (A).

A. Position des Etats quant à l'interdiction de l'usage de drones

Comprenant notamment le Brésil, le Mexique, l'Autriche, dans le cadre des travaux du Groupe d'experts gouvernementaux, ces Etats expriment des préoccupations quant à la capacité des systèmes d'armes autonomes à respecter les principes du droit international humanitaire. Le Brésil, par exemple, soutient que l'évaluation de la proportionnalité entre l'objectif militaire et les risques encourus par les civils ne peut pas être confiée à des calculs informatiques. De son côté, l'Autriche insiste sur le fait qu'il est impératif que seules des personnes humaines soient habilitées à prendre des décisions concernant la sélection des cibles à frapper⁸⁶.

Pour ce faire, la Chili prône, concernant l'absence d'un cadre juridique adéquat pour traiter les questions relatives aux systèmes d'armement moderne, l'adoption d'un traité d'interdiction préventive, soulignant que les systèmes juridiques actuels ne sont pas préparés et manquent de jurisprudence spécifique sur ce sujet. Ce pays et d'autres dans une situation similaire craignent que de telles armes puissent être utilisées pour mener des attaques contre des civils, ce qui constituerait une violation de l'article 8, paragraphe 2, alinéa b) i) du Statut de Rome, sans que les responsables

⁸⁵ Z. LIU et M. MOODIE, « International Discussions Concerning Lethal Autonomous Weapon Systems », *in* Focus 2019. n°11294, p. 34.

⁸⁶ HUMAN RIGHTS WATCH, Stopper les robots tueurs : Positions des pays sur l'interdiction des armes entièrement autonomes et sur le maintien du contrôle humain, 26 août 2020, en ligne : <https://www.hrw.org/fr/report/2020/08/26/stopper-les-robots-tueurs/positions-des-pays-sur-linterdictiondes-armes>

puissent être tenus pour compte⁸⁷.

Dans le même élan, au Canada, après les élections fédérales de 2019, le premier ministre Justin Trudeau a nommé François-Philippe Champagne ministre des Affaires étrangères. Dans sa lettre de mandat datée du 13 décembre 2019, Trudeau a chargé Champagne de renforcer l'engagement du Canada à l'étranger en faveur de la démocratie, des droits humains, du droit international et de la liberté de la presse. Parmi les priorités, il était mentionné de progresser dans les efforts internationaux visant à interdire le développement et l'utilisation de systèmes d'armes entièrement autonomes⁸⁸.

De cela ressort que les Etats précités milite pour l'adoption d'un traité international non pas dans le but de réglementer l'usage de drones dans le conflit armé, mais d'interdire formellement son usage afin de limiter les différents défis liés à son emploi.

B. Vers une interdiction de l'usage de drone armé

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, détient des prérogatives essentielles pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Ce chapitre, qui permet au Conseil d'agir en réponse à des menaces contre la paix, offre un cadre juridique permettant l'adoption de mesures coercitives, y compris des sanctions et des résolutions contraignantes⁸⁹.

Dans le contexte actuel, où l'utilisation de drones armés par divers États soulève des préoccupations croissantes en matière de droits humains et de souveraineté nationale, le Conseil de sécurité devrait interdire leur usage dans des circonstances jugées menaçantes contre la paix. Il a été le cas dans les résolutions 2118 et 2209 de 2013 et 2015 qui ont été adoptées pour traiter l'interdiction d'armes

⁸⁷ Gouvernement chilien. Déclaration au Groupe d'experts gouvernementaux sur les systèmes d'arme létaux autonomes de la Convention sur les armes classiques, 14 avril 2016.

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2016/meetingexperts-laws/statements/14April_Chile.pdf.

⁸⁸ CHINA, *Position Paper, CCW/GGE.1/2018/WP.7, coll. Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects*, Genève, Nations Unies, 2018, en ligne :

<https://documentsddsn.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/102/09/PDF/G1810209.pdf?OpenElement>

⁸⁹ Voir l'article 49 de Charte de l'ONU.

chimiques en Syrie, établissant ainsi un précédent pour le contrôle d'autres types d'armements⁹⁰.

Dans le même ordre d'idées, l'Assemblée générale des Nations Unies, bien que ses résolutions ne soient pas juridiquement contraignantes, joue un rôle crucial dans l'établissement de normes internationales et l'orientation des débats sur des questions éthiques et juridiques contemporaines, telles que l'utilisation des drones armés⁹¹. Par le biais de résolutions, elle peut exprimer une position collective qui incite les États à réfléchir à la légitimité et aux conséquences de ces technologies militaires.

Par exemple, la résolution 68/178 adoptée en 2013 a mis en lumière les préoccupations liées aux frappes de drones, notamment en ce qui concerne les pertes civiles et le manque de transparence dans leur utilisation⁹². En évoquant des cas pratiques comme ceux des frappes au Yémen ou au Pakistan, où des milliers de civils ont été tués ou blessés, l'Assemblée générale souligne l'urgence d'établir des normes éthiques et juridiques pour encadrer l'utilisation de ces armes. De la même manière, suite aux difficultés entourant l'usage de ces armes, la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel, adoptée en 1997, est un exemple emblématique de la manière dont une position collective peut conduire à des traités internationaux visant à protéger les populations civiles.

De même, la Convention sur les armes chimiques a été adoptée pour interdire l'utilisation de telles armes, après avoir constaté leurs effets dévastateurs lors de conflits passés. Ces précédents montrent comment l'Assemblée générale peut encourager les États à adopter des normes plus strictes et à envisager l'interdiction de drones armés qui causent des souffrances humaines inacceptables⁹³.

Il est ainsi important de préciser que si pour les résolutions du conseil de sécurité prises en cette matière, il est nécessaire qu'elles obtiennent neuf voix de membres composants le conseil de sécurité dans lesquelles celles de membres

⁹⁰ Lire les Résolutions du conseil de sécurité : 2118 de 2013 et 2209 de 2015.

⁹¹ [UNTC](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI2&chapter=26&clang=_fr)

⁹² Lire la Résolution 67/178 de 2013 de l'Assemblée générale.

⁹³ Armes et désarmement | Comité International de la Croix Rouge](<https://www.icrc.org/fr/droit-et-politique/armes-et-desarmement>).

permanents doivent figurer⁹⁴ à l'Assemblée générale de l'ONU, les résolutions en la matière sont prises à la majorité de deux tiers de membres présents et votant⁹⁵.

Excepté le fait que ces deux procédures soient quasiment verrouillées quant à l'interdiction de l'usage de drone dans le conflit armé dans la mesure où aucune puissance militaire, y compris celles détenant le droit de véto, n'appuie l'interdiction des systèmes d'armes autonomes, ce qui limite l'influence de cette approche, les Etats qui la prônent ne pourront pas à eux seuls permettre l'adoption d'un traité contraignant pouvant interdire l'usage de drones armés dans le conflit armé. D'où une analyse sur un encadrement strict de cet usage afin de lutter contre les différents défis tant humanitaires que juridiques que cet usage pose.

§2. Une réglementation pour faire face aux défis humanitaires et juridiques liés à l'usage de drone

L'encadrement de l'usage de drones armés pour lutte contre les défis humanitaire (A) et juridiques (B) s'avère nécessaire vu la tendance mondiale en cette matière.

A. Réglementation pour lutter contre les défis humanitaires de l'emploi de drones armés

Étant nouveau dans la conduite des hostilités, il est indispensable de mener des formations éthiques (I) qui s'associent à une réglementation sur des aspects éthiques liés à l'usage de drones (II).

I. La nécessité d'une formation éthique

Les opérateurs de drones militaires doivent être formés non seulement aux compétences techniques nécessaires pour piloter ces appareils, mais aussi aux considérations éthiques qui en découlent. Des programmes de formation qui incluent des modules sur l'empathie, la compassion et la valeur intrinsèque de chaque vie humaine peuvent aider à contrer la tendance à réduire les cibles à de simples données⁹⁶. Selon le rapport de la Croix rouge « la capacité de prendre des décisions éclairées et humaines dans des situations de conflit est essentielle pour respecter le

⁹⁴ Lire l'article 27.3 de la Charte de l'ONU.

⁹⁵ Voir l'article 19 de la Charte de l'ONU.

⁹⁶ G. CHAMAYOU., « Théorie du drone », Paris, La Fabrique, 2013, p. 141.

droit international humanitaire⁹⁷».

Ces formations pourraient inclure des études de cas sur les conséquences des frappes de drones, tant sur les populations civiles que sur les opérateurs eux-mêmes. Des recherches montrent que la déshumanisation peut mener à une distanciation émotionnelle, ce qui augmente le risque de comportements violents et imprudents⁹⁸. En intégrant des éléments psychologiques et éthiques dans leur formation, les opérateurs pourraient être mieux préparés à faire face aux dilemmes moraux associés à leur rôle.

Par ailleurs, la sensibilisation ne doit pas se limiter aux opérateurs de drones ; elle doit également toucher le grand public. Les médias jouent un rôle clé dans la perception des conflits armés et de l'utilisation des drones. Une couverture médiatique responsable qui met en lumière les histoires humaines derrière les statistiques peut contribuer à humaniser les victimes. Par exemple, le documentaire sur le drone illustre comment des frappes de drones affectent des familles innocentes au Pakistan, permettant au public de voir les conséquences réelles de ces opérations⁹⁹.

Des initiatives éducatives visant à informer le public sur les implications éthiques et morales de l'utilisation des drones pourraient également être mises en œuvre. Des campagnes de sensibilisation, des forums communautaires et des discussions publiques pourraient encourager une réflexion critique sur la guerre moderne et ses impacts sur la dignité humaine. En favorisant un dialogue ouvert, il devient possible d'encourager une culture de responsabilité autour de l'utilisation des technologies militaires.

⁹⁷ CICR, Position du CICR sur les systèmes d'armes autonomes, Énoncé de position et document de référence du CICR, 2021, p. 4, en ligne : <https://www.icrc.org/fr/document/position-cicr-systemes-armesautonome>

⁹⁸ COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA DÉFENSE, Avis sur l'intégration de l'autonomie dans les systèmes d'armes létaux, Ministère des armées français, 2019, p. 3, en ligne : https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministerearmees/20210429_Comit%C3%A9%20d%27%C3%A9t%C3%A9que%20de%20la%20d%C3%A9fense%20-%20Avis%20int%C3%A9gration%20autonomie%20syst%C3%A8mes%20armes%20l%C3%A9taux.pdf

⁹⁹ L. ROYAKKERS et R. VAN EST., « The cubicle warrior : the marionette of digitalized warfare », *Ethics and Information Technology*, vol. 12, Issue 3, 2010, Disponible sur : <https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-010-9240-8>, consulté le 26 avril 2020.

II. Vers une réglementation éthique adéquate

L'utilisation des drones armés dans les conflits contemporains soulève des questions éthiques complexes. Ces technologies, bien qu'efficaces sur le plan militaire, posent des défis importants en matière de respect des droits humains et de protection des civils. Dans ce contexte, l'établissement de normes éthiques claires

En France, en 2013, Instrument international d'importance, la CCAC, adoptée en 1980, vise expressément à réduire les souffrances humaines en établissant un cadre normatif permettant de mieux contrôler l'utilisation de certains matériels spécifique¹⁰⁰.

Les drones armés, en raison de leur capacité à mener des frappes ciblées avec une grande précision, peuvent sembler être une solution idéale pour réduire les pertes militaires. Cependant, leur utilisation soulève des préoccupations majeures concernant la proportionnalité et la nécessité, deux principes fondamentaux du droit international humanitaire. La proportionnalité exige que les dommages collatéraux infligés à des civils ne soient pas excessifs par rapport à l'avantage militaire anticipé, tandis que la nécessité stipule que l'usage de la force doit être impérativement requis pour atteindre un objectif militaire légitime¹⁰¹.

Pour établir un cadre éthique solide, il est crucial d'intégrer ces principes dans les directives opérationnelles des forces armées utilisant des drones. Cela pourrait inclure des protocoles de vérification rigoureux avant toute frappe, garantissant que toutes les options non létales aient été envisagées et que les cibles soient clairement identifiées comme légitimes. De plus, la formation des opérateurs de drones sur les implications éthiques et juridiques de leur utilisation est essentielle pour renforcer le respect de ces normes¹⁰².

¹⁰⁰ MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA FRANCE, « Réponse à la question écrite n° 4498 de Joëlle GarriaudMaylam sur les armes totalement autonomes », Armes totalement autonomes - Sénat (25 juillet 2013), en

ligne : <https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204498.html>

¹⁰¹ A. MISSIROLI., "Game of drones? Ou comment les Nouvelles technologies influent sur la dissuasion, la défense et la sécurité », *in* NATO Review, 5 mai 2020.

¹⁰² COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA DÉFENSE, Avis sur l'intégration de l'autonomie dans les systèmes d'armes

létaux, Ministère des armées français, 2019, p. 3, en ligne :

https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministerearmees/20210429_Comit%C3%A9%20d%27%C3%A9thique%20de%20la%20d%C3%A9fense%20%20Avis%20int%C3%A9gration%20autonomie%20

B. Perspectives juridiques à l'usage de drone armé

Vu le fait que l'usage de drones dans le conflit armé n'est pas, jusqu'à ce jour réglementer en droit international humanitaire et les différents défis que cet usage pose, une réglementation de cette pratique s'impose à ces jours (I) tout en renforçant les différents aspects liés à la responsabilité en cette matière (II).

I. Mécanismes de contrôle et la réglementation adaptée à l'usage des drones armés

Pour ce faire, des mécanismes de contrôle (1), l'élaboration des nouvelles normes (2) sont indispensables pour limiter les différents défis.

1. Mécanismes de contrôle de l'usage de drone armé

La mise en place de mécanismes de contrôle est également primordiale pour éviter les frappes indiscriminées. Des systèmes de surveillance indépendants pourraient être instaurés pour examiner les opérations menées par drones armés, permettant ainsi d'assurer une transparence et une responsabilité accrues. Ces mécanismes pourraient comprendre des enquêtes systématiques sur les incidents où des civils ont été touchés, ainsi que l'établissement de sanctions contre ceux qui enfreignent les normes établies.

En outre, la création d'un registre international des frappes par drones pourrait aider à documenter les incidents et à évaluer leur conformité avec le droit international. Ce registre permettrait également de renforcer la confiance entre les États et d'encourager une coopération internationale dans la régulation de ces technologies.

2. Une réglementation nouvelle

La communauté internationale joue un rôle clé dans l'élaboration de normes juridiques concernant l'utilisation des drones armés. Des organisations telles que l'ONU pourrait initier des discussions multilatérales visant à établir des traités ou des accords qui encadrent strictement leur utilisation. Ces instruments juridiques devraient intégrer des considérations humanitaires dès le développement et le déploiement des drones.

Des précédents existent déjà, comme le Traité sur le commerce des armes,

[20syst%C3%A8mes%20armes%20I%C3%A9taux.pdf](#)

qui impose des obligations aux États concernant le transfert d'armements conventionnels. De même, un traité spécifique sur les drones armés pourrait être élaboré, stipulant les conditions dans lesquelles ces technologies peuvent être utilisées et établissant des critères clairs pour leur déploiement¹⁰³.

L'établissement de normes juridiques concernant l'utilisation des drones armés est une nécessité urgente dans le contexte actuel des conflits armés. En intégrant des principes tels que la proportionnalité et la nécessité dans les directives opérationnelles, en mettant en place des mécanismes de contrôle robustes et en engageant la communauté internationale dans un dialogue constructif, il est possible de réduire les abus et de protéger les droits humains. La régulation de ces technologies doit être une priorité pour garantir que leur utilisation soit conforme aux valeurs fondamentales du droit international humanitaire.

II. Renforcement de la responsabilité

La responsabilité est un principe fondamental du DIH. Elle vise à garantir que les violations des droits humains et du droit de la guerre ne restent pas impunies. Dans le contexte des drones armés, la difficulté d'établir la responsabilité peut conduire à une culture d'impunité, où les opérateurs et les décideurs militaires agissent sans crainte de conséquences¹⁰⁴. Cela peut avoir des effets dévastateurs, non seulement sur les populations civiles touchées, mais aussi sur la légitimité des opérations militaires elles-mêmes¹⁰⁵.

Les mécanismes de responsabilité doivent donc être conçus pour renforcer la transparence et la confiance dans l'utilisation des drones. En rendant compte des actions menées, les États peuvent démontrer leur engagement envers le respect du DIH et des droits humains. Cela pourrait également encourager une utilisation plus prudente et réfléchie des drones armés dans les conflits.

¹⁰³ Traité sur le commerce des armes du 02 avril 2013.

¹⁰⁴ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES., Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, (2005) U.N. Doc. A/RES/60/147.

¹⁰⁵ N. ZAKR, « La responsabilité du supérieur hiérarchique devant les tribunaux pénaux internationaux », (2002) 73-1-2, *in* Rev. Int. Droit Pénal 59-80, 61, DOI : 10.3917/ridp.073.0059.

Pour ce faire, une commission indépendante chargée d'enquête (1), renforcement des mécanismes judiciaires (2) ainsi que le renforcement des capacités nationales en la matière sont indispensables (3).

1. Enquêtes Indépendantes

Un des premiers pas vers l'établissement de mécanismes de responsabilité consiste à mettre en place des enquêtes indépendantes sur les frappes de drones. Ces enquêtes devraient être menées par des entités neutres, telles que des organisations internationales ou des commissions d'enquête indépendantes. Leur objectif serait d'examiner les circonstances entourant chaque frappe, d'évaluer si elle était conforme aux principes du DIH et d'identifier les éventuelles violations.

Des exemples d'enquêtes indépendantes existent déjà dans d'autres contextes. Par exemple, la Commission d'enquête internationale sur la Syrie a été mise en place pour examiner les violations des droits humains dans le conflit syrien¹⁰⁶. De telles initiatives pourraient servir de modèle pour l'établissement d'enquêtes concernant les frappes de drones. Les résultats de ces enquêtes devraient être publiés, garantissant ainsi la transparence et permettant aux victimes d'obtenir justice.

2. Réformes des mécanismes judiciaires

En parallèle des enquêtes indépendantes, il est également essentiel d'établir des procédures judiciaires pour tenir responsables les opérateurs et les décideurs militaires. Cela pourrait impliquer la création de tribunaux spécialisés ou l'utilisation de mécanismes existants, tels que la Cour pénale internationale. L'objectif serait de juger ceux qui ont commis des violations graves du DIH lors de l'utilisation de drones armés¹⁰⁷.

La CPI, par exemple, a le mandat de poursuivre les crimes de guerre, y compris ceux liés à l'utilisation disproportionnée de la force ou aux attaques indiscriminées contre des civils. Cependant, son efficacité dépend largement de la coopération des États et de leur volonté de respecter ses décisions. En intégrant des mécanismes

¹⁰⁶ Lire le Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, Conseil des droits de l'homme, Cinquante-quatrième session, 11 septembre-6 octobre 2023.

¹⁰⁷ J. ANCELIN., « Les systèmes d'armes létaux autonomes (SALA). Enjeux juridiques de l'émergence d'un moyen de combat déshumanisé », La Revue des droits de l'homme, 2016, p. 13.

nationaux et internationaux, on pourrait créer un système plus robuste pour traiter les violations liées aux drones.

3. Renforcement des Capacités Nationales

Il est également essentiel que les États renforcent leurs capacités nationales en matière de responsabilité. Cela peut inclure la formation des forces armées sur le DIH et l'importance de respecter les droits humains lors des opérations militaires. Les États devraient également établir des mécanismes internes pour enquêter sur les frappes de drones, garantissant ainsi que les violations soient traitées au niveau national avant d'être portées devant des instances internationales.

Les États-Unis, par exemple, ont été critiqués pour leur manque de transparence concernant leurs opérations de drones. En réponse à ces critiques, ils ont commencé à publier certains rapports sur les frappes, mais ces efforts restent insuffisants. Un cadre national solide pourrait inclure des audits réguliers et des évaluations externes pour garantir que les opérations respectent le DIH.

CONCLUSION

Dans cette étude qui portait sur le recours aux nouvelles technologies dans le conflit armé : cas du drone armé, deux questions ont guidé la réflexion. La première consistait à l'examen de la légalité des nouvelles technologies dans la conduite des hostilités, attention particulière à l'usage des drones armés pour ces fins.

Une seconde question revenait en l'analyse des défis tant humanitaires que juridiques que pose l'usage des drones armés et la proposition de quelques solutions dans le but de contourner ces différents défis.

Pour ce faire, à titre d'hypothèses, il a été premièrement indiqué que l'emploi de drones dans un conflit armé irait en l'encontre du DIH, donc illicite, car violerait des principes fondamentaux prônés par ce dernier, mais aussi parce que l'usage du drone armé dans le conflit armé n'est pas réglementé en DIH.

Quant aux défis et perspectives, l'usage des drones armés causerait des défis considérables à la vie humaine dans la mesure où il violerait les droits et libertés fondamentaux, situation qui pourrait directement affecter les droits fondamentaux notamment en ayant un impact négatif direct sur la vie humaine, car leur usage violerait les principes du droit international humanitaire, notamment celui de distinction, d'où il serait important de renforcer le mécanisme de responsabilité en invitant les Etats à adopter des règles conventionnelles qui s'adaptent à ces nouvelles pratiques dans la sphère conflictuelle pour la protection des valeurs humanitaires et les principes cardinaux du Droit international des droits de l'homme et du Droit international humanitaire.

Les hypothèses formulées ont été examinées tout au long de cette étude. Cette vérification a ainsi abouti à l'utilisation de certaines méthodes et techniques, notamment la méthode juridique avec sa technique documentaire, ainsi que la méthode sociologique et son approche d'observation.

La méthode juridique, grâce à sa technique documentaire, a permis de rassembler les différents textes de lois, jurisprudences et doctrines afin de procéder à analyser la licéité de l'usage de drones dans le conflit armé. A cela, cet usage est illicite en ce sens qu'il énerve l'article 2,§4 de la Charte de l'ONU lorsqu'il est utilisé dans les circonstances autres que celles des actes excluant l'illicéité du recours à la force. En plus, bien que le drone soit sophistiqué, c'est différent en pratique. En effet,

les opérateurs de drones se retrouvent souvent dans des situations où ils doivent déterminer si le civil est directement impliqué dans les hostilités ou non, situation qui est difficile, voire impossible à établir. Son illicéité est cuisante face au principe de proportionnalité, vu les dommages collatéraux que ses frappes occasionnent aux civiles, ainsi que la difficulté de la transparence dans l'utilisation des drones pour évaluer les conséquences sur ces populations et leurs ressources.

Quant aux défis, il s'est dégagé que l'usage de drone pose des défis tant humanitaires que juridiques. Avec la distance qui sépare l'utilisateur de drone et l'adversaire, l'opérateur ne sait prendre conscience et des conséquences de ses actes, d'où la déshumanisation d'adversaire. En outre, laisser à la machine le pouvoir de décider de la vie et de la mort revient à violer la dignité humaine, car le drone n'a ni conscience ni morale. Il s'est révélé que l'empathie chez l'être humain repose sur la capacité de se projeter dans la situation d'autrui, ce qui est étroitement lié à la perception de son propre corps. Pourtant, les drones n'ont pas cette expérience corporelle partagée qui caractérise l'humain. Juridiquement parlant, établir la responsabilité quant aux frappes perpétrées le drone s'est avéré difficile, voire impossible ; frappes qui énervent les principes de distinction.

Pour contourner ces défis, il est important que les organes chargés du maintien de la paix et la sécurité dans le monde, notamment le CS et l'AG adoptent selon le cas des résolutions afin d'interdire l'usage de drone armé dans le conflit armé, perspective qui paraît adéquate pour faire face aux différents défis. Cependant, se basant sur la tendance actuelle qui se penchent sur le maintien de cette forme d'arme autonome, une formation permanente des militaires sur l'usage de drones armés ainsi que du public sur les implications humanitaires s'avère indispensable afin de lutter contre les multiples défis éthique liés à l'usage de drones armés.

À côté de ces formations, dans l'avenir, les Etats devront penser à un cadre conventionnel d'éthique pour renforcer le respect des règles éthiques dans la conduite des hostilités à l'aide de drones. En plus, le contrôle accentué de l'usage de drone pour assurer la transparence dans l'utilisation de ces nouvelles armes et leur efficacité est indispensable. En outre, une réglementation adaptée aux nouvelles technologies dans le conflit armé, à l'état actuel du DIH, est nécessaire afin d'assurer le respect des principes fondamentaux qu'il prône. Pour donner à ces règles un sens,

il faudra renforcer la responsabilité des conducteurs de drones en créant une juridiction *ad hoc* chargée de connaître les litiges relatifs aux nouvelles technologies dans les conflits armés, moyens qui remplacent progressivement ceux classiques.

BIBLIOGRAPHIE

A. SOURCES CONVENTIONNELLES

- ✓ Charte des Nations-Unies du 24 octobre 1945.
- ✓ Protocole additionnel I aux 4 Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977.
- ✓ Convention de Vienne sur le droit des traités 1969.
- ✓ Conventions de Genève de 1977.

B. SOURCES JURISPRUDENCIELLES

- ✓ CIJ, affaire des Armes nucléaires, avis consultatif
- ✓ C.I.J., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c États-Unis d'Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil, 1986.
- ✓ Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c/ Dusko Tadić, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, affaire n° IT-94-1-A, 2 octobre 1995.
- ✓ TPIY, Le Procureur c/Fatmir Limaj, affaire n° IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005.

C. SOURCES DOCTRINALES

1. Ouvrages

- ✓ BENSOUSSAN A. et BENSOUSSAN J., *Droit des robots*, Bruxelles, Larcier, 2015.
- ✓ BUIRETTE P., *Le droit international humanitaire*, Paris, La Découverte, 2019.
- ✓ D'ASPREMONT J. et J. DE HEMPTINNE, *Droit international humanitaire*, Pedone, 2012.
- ✓ DJANDIMA M., *Principes et usages en matière de réalisation d'un travail*, Kinshasa, Cedicec-Umiapac, 2003.
- ✓ KOLB R., *Ius in bello : le droit international des conflits armés*, Bruxelles, Bruylant,

2009.

- ✓ LAGRANGE P., *Le drone, l'éthique et le droit*, Bruxelles, Bruyant, 2013.
- ✓ ROMOS J-M., *Preventive force. Drones, targeted killing, and the transformation of contemporary warfare*, New-York, 2016.
- ✓ SAILLARD M., *Les drones armés au regard du droit international, Perspectives internationales*, Paris, 2016.
- ✓ SANDOZ Y. *et alii*, *Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949*, Comité international de la Croix-Rouge, 1986.
- ✓ VIRALLY M., *la valeur juridique des recommandations des organisations internationales*, AFDI, 1956.
- ✓ WELZER H., *Soldat, combattre, tuer, mourir : procès-verbaux de récits des soldats allemands*, Paris, Gallimard, 2013.
- ✓ WILMSHUSRT E., *International Law and the Classification of Conflicts*, Oxford, Oxford University Press, 2012.
- ✓ ZIMMERMANN B., *Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949*, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1986.

2. Articles de revue

- ✓ ABNEY K., « Roboethics: The Applied Ethics for a New Science », *in* LIN, 2012.
- ✓ ANCELIN J., « Les systèmes d'armes létaux autonomes (SALA). Enjeux juridiques de l'émergence d'un moyen de combat déshumanisé », *La Revue des droits de l'homme*, 2016.
- ✓ ASARO P., « Droits de l'homme, automatisation et déshumanisation des prises de décisions létales : les systèmes d'armement autonomes doivent-ils être interdits ? », *In Revue internationale de la Croix-Rouge*, Vol 2, Genève, 2012.
- ✓ BOUTHERIN G., « Les systèmes de drones au cœur des conflits modernes. De la nécessité d'une clarification », *in Annuaire français de relations internationales*, Bruxelles, Bruylant, Volume 12, 2011.
- ✓ BROWN B., « The Proportionality Principle in the Humanitarian Law of Warfare:

Recent Efforts at Codification», *Cornell International Law Journal*, 1976-1977.

- ✓ CHAMAYOU G., « Théorie du drone », Paris, La Fabrique, 2013.
- ✓ DRAEGO C., « Sortez de mon "Cloud": la cyberguerre, le droit international humanitaire et la protection des civils », in *Revue internationale de la Croix-Rouge*, Vol 2, Genève, 2021.
- ✓ DREW C., « Military is wash in data from drones » New-York, *in New-York time*, 2010.
- ✓ ESCORIHUELA J., « Humanitarian Law and Human Rights Law: The Politics of Distinction » *in Mich State Int Law Rev* 300-372.
- ✓ FARLAND C., « Weapons Law », *dans Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict : Compatibility with International Humanitarian Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.
- ✓ FOEKE P., « Military Drones and the EU - The role of unmanned systems », *in the European Union's defence developments*, PAX, novembre 2019.
- ✓ GEISS R., et SIEGRIST M., « Le conflit armé en Afghanistan a-t-il un impact sur les règles relatives à la conduite des hostilités ? », R.I.C.R, 2001, vol. 93.
- ✓ HEYNS C., « Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires », *In Robots létaux autonomes et protection de la vie*, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, A/68/382, 13 septembre 2013.
- ✓ IHRC., « Plaidoyer contre les robots tueurs: danger de ces armes et nécessité d'une interdiction préventive ».
- ✓ JENNIFER B., « Saudi drone attacks highlight a new era of 'war-by-remote' in the Middle East: Expert », *Al Arabiyah English*, 10 mars 2021.
- ✓ JOUANNET E., « À quoi sert le droit international ? », *in RBDI*, vol. 15, Bruxelles, Bruylant,
- ✓ KRISHNAN A., « Killer robots : legality and ethicality of autonomous weapons », *in Ashgate*, Burlington, 2009.
- ✓ LAMBERT D., « Robots armés et éthique : Maintenir l'humain au cœur du problème », *in Revue d'éthique et de théologie morale*, 2018/4, n°299, 2018.
- ✓ LONGUET S., « La définition des maux superflus en droit des conflits armés »,

The military law and the law of war review, n° 54, 2016.

- ✓ MARIO B., « Examen de la convention sur l'interdiction des armes classiques produisant des effets traumatiques excessifs », in *Annuaire français de droit international*, volume 41, 1995.
- ✓ MCFARLAND T., « Weapons Law dans Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict » In *Compatibility with International Humanitarian Law*, Cambridge » Cambridge University Press, 2020.
- ✓ MELZER N., « Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, Directorate-General for External Policies of the Union Policy Department Study », in *European Parliament* may 2013.
- ✓ MIMICA E. et HKREPS Z., « Limiting Armed Drone Proliferation », In *Council on Foreign Relations*, juin 2014.
- ✓ MISSIROLI A., « Game of drones ? Ou comment les Nouvelles technologies influent sur la dissuasion, la défense et la sécurité », in *NATO Review*, 5 mai 2020.
- ✓ PICTET J., « Le droit international humanitaire : définition », in *Les dimensions internationales du droit humanitaire*, UNESCO, Paris, 1986.
- ✓ RUFFO M., « Où en sont les capacités robotiques militaires en 2015 », in *Revue des questions scientifiques : Les Robots*, Namur, Société Scientifique de Bruxelles, 2015, Tome 186, n°3.
- ✓ SHARKEY N., « The inevitability of autonomous robot warfare », in *Rev. Red Cross*, n°94, 2012.
- ✓ SPOERRI P., « Conclusions [sur] Le droit international humanitaire et les nouvelles technologies de l'armement, XXXIV table ronde sur les sujets actuels du droit international humanitaire, San Remo, 8-10 septembre 2011 », « Conclusions », in *RICR*, 2012/2, vol. 94, Genève
- ✓ Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998.
- ✓ THORNHILL J., « Military Killer Robots Create a Moral Dilemma », In *Financial Times*, 25 avril 2016.
- ✓ VILMER JB., « Diplomatie des armes autonomes : les débats de Genève, Institut français des relations internationales », in *Politique étrangère*, 2016/3 Automne, 2016.

- ✓ ZAKR N., « La responsabilité du supérieur hiérarchique devant les tribunaux pénaux internationaux », *in Rev. Int. Droit Pénal* 59-80, 61, DOI : 10.3917/ridp.073.0059.

3. Articles en ligne

- ✓ CICR, Le droit international humanitaire et les nouvelles technologies de l'armement, XXXIV^e table ronde sur les sujets actuels du droit international humanitaire, Documents et rapports, San Remo, 8-10 septembre 2011: Disponible sur :
- ✓ <http://www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/new-weapon-technologiesstatement-2011-0908.htm>
- ✓ COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA DÉFENSE, Avis sur l'intégration de l'autonomie dans les systèmes d'armes létaux, Ministère des armées français, 2019. en ligne :
- ✓ <https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministerearmees/20210429>
- ✓ COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA DÉFENSE, Avis sur l'intégration de l'autonomie dans les systèmes d'armes létaux, Ministère des armées français, 2019. en ligne :
- ✓ <https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministerearmees/20210429>
- ✓ Ellen O'Connell, *Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law*, Committee on the Use of Force, International Law Association, La Haye, 2010, disponible sur :
- ✓ <http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/2176DC63-D268-4133-8989A664754F9F87>.
- ✓ L. ROYAKKERS et R. VAN EST., « The cubicle warrior : the marionette of digitalized warfare », *Ethics and Information Technology*, vol. 12, Issue 3, 2010, Disponible sur : <https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-010-9240-8>, consulté le 26 avril 2020.
- ✓ LUBELL N., « Challenges in Applying Human Rights Law to Armed Conflict », *International Review of the Red Cross*, n° 860, 2005, disponible sur : <https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review/review-860-p737.htm>
- ✓ Men ligne : <https://www.cambridge.org/core/books/autonomous-weapon-systemsand-the-law-of-armed-conflict/weapons->

law/22653AEE91918982197270DF79B35126

- ✓ MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA FRANCE, « Réponse à la question écrite n° 4498 de Joëlle GarriaudMaylam sur les armes totalement autonomes », Armes totalement autonomes - Sénat (25 juillet 2013), en ligne :
<https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204498.html>
- ✓ ONU info, « Des experts de l'ONU soulignent l'importance de réglementer l'utilisation des drones armés », 25 octobre 2013. Disponible sur :
<https://news.un.org/fr/story/2013/10/277132-des-experts-de-lonu-soulignent-limportance-de-reglementer-lutilisation>

D. NOTES DE COURS, THESES ET MEMOIRE

- ✓ BIAUMET G., *La guerre aérienne contemporaine et les principes de précaution en droit international humanitaire, une incompatibilité*, Mémoire en droit public, Université Libre de Bruxelles, 2011.
- ✓ CHALVARDJIAN E., *Impact de l'art de la guerre napoléonien dans la seconde moitié du XIXe siècle*, Thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 2013.
- ✓ CHAMBU P., *Droit international humanitaire*, Notes de cours, UOB, Bukavu, L1 Droit, 2022-2023, *inédit*.
- ✓ GRENON J., *Les systèmes d'armes autonomes et le droit international humanitaire : Une légalité contestée*, Master en Droit public, Université de Montréal, Canada, 2022.
- ✓ SADIGH T., *L'utilisation des robots militaires dans les conflits*, Mémoire, Master 2, Droit public international et européen, Université Paris Sud-11, France 2013.

E. AUTRES SOURCES

- ✓ Annuaire de la Commission du Droit International de 1980, vol. II, deuxième partie.
- ✓ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES., Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, (2005) U.N. Doc. A/RES/60/147.
- ✓ Centre Interarmées de Concepts de Doctrines et d'Expérimentations (CICDE), « Emploi des systèmes de drones aériens », Réflexion doctrinale interarmées,

nr°136, 2012, p. 15

- ✓ Comité consultatif des Pays-Bas sur les questions de droit international public (CAVV), Advisory Report on Armed Drones, Rapport consultatif n°23, La Haye, juillet 2013.
- ✓ COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, Guide de l'examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre, mise en œuvre des dispositions de l'article 36 du protocole additionnel 1 de 1977, Genève, CICR, 2006.
- ✓ Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, *Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par*
- ✓ Déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre, Annuaire de l'Institut de Droit international, 1877, Vol.I 306, note 8.
- ✓ Déclaration relative à l'interdiction des projectiles explosibles en temps de guerre du 11 décembre 1868.
- ✓ HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, *La protection juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits armés*, New York; Genève, Nations Unies, 2011.
- ✓ HUMAN RIGHTS WATCH et INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC OF HARVARD LAW SCHOOL, *l'interdiction des robots tueurs, un impératif moral et juridique*, 2018.
- ✓ HUMAN RIGHTS WATCH, *Mind the gap, the lack of accountability for killer robots*, rapport du 9 avril 2015, URL: <https://www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-gap/lack-accountability-killer-robots>.
- ✓ *les responsables de l'application des lois*, adoptés par le 8e Congrès des Nations Unies, Cuba, La Havane, 27 août-7 septembre 1990.
- ✓ Nations Unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l'homme, « Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Christof Heyns » du 9 avril 2013.
- ✓ Nations Unies, Assemblée générale, Résolution 60/147 relative aux « Principes

fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire » du 16 décembre 2005, document A/RES/60/147.

- ✓ Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, Conseil des droits de l'homme, Cinquante-quatrième session, 11 septembre-6 octobre 2023.
- ✓ S. BRABANT, Robots tueurs : le début de la fin ? 2021/6, coll. Les rapports du GRIP, Bruxelles, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 2021.
- ✓ Wilmshurst, Principles of International Law on the Use of Force by States in Self-Defence, document de travail, Chatham House, octobre 2005.
- ✓ Y. KAKKO, Meaningful Human Control as an Exceptional Concept, EU Non-Proliferation and Désarmement Consortium, 2022.

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM	I
DEDICACE	II
REMERCIEMENT	III
I. PROBLÉMATIQUE	1
II. HYPOTHÈSES	3
III. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET	4
IV. ETAT DE LA QUESTION	5
V. MÉTHODOLOGIE	7
VI. DÉLIMITATION DU SUJET	8
VII. PLAN SOMMAIRE	8
CHAPITRE PREMIER	9
MÉTHODES ET TECHNIQUES DE GUERRE ET L'USAGE DU DRONE DANS LE CONFLIT ARMÉ : ENTRE LA LICÉITÉ ET L'ILLICÉITÉ	9
SECTION I. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE GUERRE EN DIH	9
§1. Les principes fondamentaux de droit international humanitaire	9
B. Principe de précaution	10
C. Principe de nécessité	11
§2. Limites aux techniques et méthodes de guerre en DIH	12
A. Régime des armes frappant sans discrimination	12
B. Interdiction des armes causant les maux superflus	12
SECTION 2. LICÉITÉ DE L'USAGE DES DRONES DANS LES CONFLITS ARMÉS	14
§1. Étude de la légalité de drones armés vis-à-vis du <i>jus ad bellum</i>	14
§2. L'emploi de drones armé face au <i>jus in bello</i>	16
A. Existence des conflits armés en DIH	16
B. L'emploi de drones armés est-il licite ?	17
CHAPITRE DEUXIÈME	20
DÉFIS ET PERSPECTIVES À L'USAGE DE DRONES DANS LES CONFLITS ARMÉS	20
SECTION I. DÉFIS À L'EMPLOI DE DRONES DANS LE CONFLIT ARMÉ	20
§1. Problèmes humanitaires causés par l'usage de drones armés	20
A. Déshumanisation de l'adversaire par l'usage de drone armé	20
B. La dignité humaine face à l'usage de drones dans le conflit armé	21
C. L'usage de drones armés et le sens de la morale	21

§2. Défis juridiques relatifs à l'usage de drones armés	22
A. Droit international et l'usage de drones armé	22
B. La responsabilité face à l'emploi de drones armés	23
SECTION 2. LUTTE CONTRE LES DEFIS LIES A L'USAGE DE DRONE ARME	25
§1. Interdiction de l'usage de drones armés dans le conflit armé	26
A. Position des Etats quant à l'interdiction de l'usage de drones	26
B. Vers une interdiction de l'usage de drone armé	27
§2. Une réglementation pour faire face aux défis humanitaires et juridiques liés à l'usage de drone	29
A. Réglementation pour lutter contre les défis humanitaires de l'emploi de drones armés	29
B. Perspectives juridiques à l'usage de drone armé	31
CONCLUSION	35
BIBLIOGRAPHIE	37
A. SOURCES CONVENTIONNELLES	37
B. SOURCES JURISRUDENCIELLES	37
C. SOURCES DOCTRINALES	37
1. Ouvrages	37
2. Articles de revue	38
3. Articles en ligne	40
D. NOTES DE COURS, THESES ET MEMOIRE	41
E. AUTRES SOURCES	42
TABLE DES MATIERES	44